

Additive Fertigung von Medizinprodukten innerhalb der Klinik

Seminar: Medizingenieurwesen

von

Peer Lasse Holdorf
aus Hamburg, DE

Matrikelnr.: 21271670

07. Januar 2021

Studienrichtung: Medizingenieurwesen
Betreuer: Miriam Ruhr, M. Sc.
Professor: Prof. Dr. habil. Morlock

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	i
1 Kriterien für die Fertigung vor Ort	1
2 Grundlagen der additiven Fertigung im Krankenhaus	3
2.1 Additive Fertigung	3
2.1.1 Implantation - Allgemeiner Ablauf im Krankenhaus	3
2.1.2 Anwendungsgebiete	4
3 Einschätzung der Fertigung vor Ort	6
3.1 Ökonomische Betrachtung	6
3.2 Patientenspezifische Betrachtung	9
3.3 Regulatorische Faktoren	9
3.4 Klinische Betrachtung	11
4 Diskussion	14
Literaturverzeichnis	I
A. Bilder	VII
B. Tabellen	XII

1 Kriterien für die Fertigung vor Ort

Um eine Aussage treffen zu können, ob additive Fertigung von Medizinprodukten innerhalb von Kliniken stattfinden soll, muss zuerst erörtert werden in welchem Bereich und Umfang diese Technik eingesetzt werden kann. Außerdem muss die Frage geklärt werden, welche Vorteile, Herausforderungen und Einschränkungen der Fertigungsstandort in dem Krankenhaus bringt.

Die Ökonomie und der wirtschaftliche Nutzen werden näher betrachtet. Je häufiger die Fertigung vor Ort gewinnbringend genutzt werden kann, desto eher sollte sie dort realisiert werden. In der Medizintechnik finden die Verfahren vielfache Anwendung bei dem Druck von personalisierten Endoprothesen [1]. Die Endoprothetik ist aufgrund neuer technischer Errungenschaften und der demografischen Entwicklung ein immer weiterwachsendes Feld in der Medizintechnik. Auch die Möglichkeiten haben sich mit dem Aufkommen der volumetrischen medizinischen Bildgebung, durch welche sich virtuelle Modelle mit patientenspezifischer Anatomie erstellen lassen, verbessert.

Additive Fertigungsanwendungen (AM) in der Medizin und der Forschung sind auf dem Vormarsch. Entnommene Daten von Scopus (Abb. 4.1) belegen, dass der Einsatz von AM in der Medizin zunimmt. Es zeigt sich, dass die Themen Technologie und Material in diesem Bereich ein großes Potenzial haben. Durch werkzeuglose Produktion, mit der komplexe Formen können Objekte schneller hergestellt werden [2].

Vor Ort gefertigte Objekte bringen den Vorteil einer schnellen Verfügbarkeit mit sich. Da additive Fertigung ein breites Feld der Humanressourcen aus den Bereichen Reverse Engineering, Medizin und Biomaterial, Design und Herstellung von Knochen, Implantaten und vielen anderen abdeckt, können die Objekte vielfältig eingesetzt werden. Auch in der Behandlung und Diagnose spielt diese Technologie eine wichtige Rolle. Sie hilft bei der Entwicklung und Konstruktion verschiedener chirurgischer Instrumente und Implantate [3]. Aufgrund der großen thematischen Differenz dieser beiden Bereiche werden diese von unterschiedlichen Sachkundigen im Bereich Medizin und Ingenieurwesen behandelt. Ein Zusammenschluss der beiden Berufsgruppen im Haus verbessert möglicherweise die Kommunikation. Additiv gefertigte patientenspezifische Implantate (PSI) können entwickelt werden, welche genau in die anatomischen Defekte passen [4].

Universitätskliniken, welche Lehre und Anwendung vereinen, profitieren von der verbesserten Visualisierung durch 3D-Modelle. Rekonstruktive Operationen können herausfordernd sein. Die erfahrensten Chirurgen können vor allem wegen der Komplexität, der Anatomie und der Empfindlichkeit der beteiligten Systeme sowie der Einzigartigkeit von jedem Defekt scheitern [5]. Chirurgen könnten Modelle auf der Basis anstehender Operationen analysieren und verarbeitete Informationen für eine detailliertere Diagnose, Operationspläne und chirurgische Eingriffe auf patientenspezifischer Basis nutzen. 3D-gedruckte kundenspezifische Modelle werden hinzukommend zum Entwerfen und Validieren von Implantaten verwendet [6]. Diese anatomischen Modelle können nicht nur für die chirurgische Planung genutzt werden, sondern auch für die Ausbildung und das chirurgische Training [7] mit patientenspezifischen Instrumenten [8, 9]. Patientenspezifische Implantate (PSI) werden aktuell zur Korrektur der Frakturfehlstellung [10, 11], zur genauen Führung und zur Implantatinsertion bei Knie- und Hüftendoprothetik genutzt [8, 12, 13].

Diese Arbeit umfasst hauptsächlich eine Literaturrecherche in welcher wissenschaftliche Artikel mit dem Ziel untersucht wurden, Faktoren zu identifizieren, die die Herstellung von additiven Implantaten im Krankenhaus begünstigen oder benachteiligen. Am Ende wird mithilfe der gesammelten Daten ein Fazit gezogen.

2 Grundlagen der additiven Fertigung im Krankenhaus

In diesem Kapitel wird zum besseren Verständnis ein Überblick über die additive Fertigung gegeben. Dieser Abriss umfasst verschiedene Techniken der additiven Fertigung, deren Anwendungsgebiete sowie Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Herstellungsverfahren. Anschließend wird ein Einblick in den allgemeinen Ablauf bei der Einsetzung und Herstellung von Implantaten im Krankenhaus gegeben.

2.1 Additive Fertigung

Mit Fortschritten in verschiedenen medizinischen Rapid Prototyping-Techniken wie Fused Deposition Modeling (FDM), Stereolithografie (SLA) und Inkjet-3D-Druck (Binderjetting) zur Herstellung von Implantaten mit ausreichender Dichte in metallischer und Polymer Form werden fortschrittliche Techniken wie Elektronenstrahlschmelzen (EBM), Direktes Metalllasersintern (DMLS), Selektives Laserschmelzen (SLM) und Selektives Lasersintern (SLS) eingesetzt. Das medizinische Rapid Prototyping überholt die traditionellen Bearbeitungs- und Gusstechniken für das Design und die Herstellung von Implantaten. Da diese schichtweise Herstellung es ermöglicht eine hohe Freiheit und Präzision bei der Herstellung von Komplexen, Verbundwerkstoffen und Hybriden Strukturen [14], in kürzerer Zeit und zu geringeren Kosten herzustellen [15, 16].

Alle Prozesse, die Informationen zu den beteiligten Technologien, den verwendeten Materialien und deren medizinische Anwendungen, sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. In jedem Prozess werden spezifische Materialien mit spezifischen Eigenschaften für medizinische Anwendungen verwendet [17]. Die Vor- und Nachteile aller Methoden sind ebenfalls aufgeführt. Auf diese Gesichtspunkte wird unter Kapitel 3.4 näher eingegangen.

2.1.1 Implantation - Allgemeiner Ablauf im Krankenhaus

Zum besseren Verständnis der Implementierungsprobleme in den Krankenhausablauf wird in diesem Abschnitt auf den Ablauf der Implantat Entwicklung eingegangen [18].

Bildgebung: Mithilfe von Computertomografie (CT) oder magnetischer Resonanz Tomografie (MRT) werden Bilder aufgenommen. Die Auflösung beeinflusst in diesem Falle die Genauigkeit des späteren Implantates [4].

Bildverarbeitung: Die Bildverarbeitung umfasst die Segmentierung von unterschiedlichen Geweben mittels Algorithmen. Sämtliche Informationen wie auch Ort und Zeit des Bildes werden im DICOM-Dateiformat (Data Imaging and Communications in Medicine) abgespeichert [19–21].

Operationsplanung: Dieser multidisziplinäre Prozess umfasst die Operationsplanung

des Chirurgen und die Kommunikation zwischen den einzelnen Fachrichtungen. Es wird festgestellt, welche Operationen nötig sind und welche Implantate und Instrumente in der Herstellung günstig und möglich sind [4].

3D-Druck: Basierend auf dem Abschluss des Meetings verwendet der Techniker die Bilddaten, um ein Modelldesign zu erstellen. Danach erfolgt eine Optimierung der Datei für den physischen Druck, die geeignete Auswahl des 3D-Druckers und der Materialien. Auch werden patientenspezifische Instrumente für den späteren Gebrauch entworfen. Nachdem das „geschnittene“ Modell erstellt ist, wird die CAD-Datei an den Drucker gesendet, der das Objekt erstellt, indem er auf der Basisebene beginnt und eine Reihe von Ebenen darauf aufbaut, bis das Objekt unter Verwendung der für seine Zusammensetzung benötigten Rohmaterialien erstellt wird [4, 22]. Am Ende erhalten sie ein patientenspezifisches Modell mit anatomischer Genauigkeit, das auf den Bilddaten basiert.

Nachbearbeitung: Nach dem Drucken des Objekts ist es häufig erforderlich, das restliche Material oder die tragenden Strukturen zu entfernen. Abhängig von der Verwendung des Drucks kann auch ein Polieren, Färben, Rekonstruieren oder Aushärten erforderlich sein [22, 23].

Qualitätskontrolle: Zahlreiche, aufgrund des langen Druckprozesses schwierig zu behebbende Probleme können während des Drucks auftreten. Verunreinigungen und ungenaue Einstellungen von Flachbett, Düse und Vorschub müssen vorher kontrolliert werden. Aufgrund von Druckeigenschaften wie Düsen- oder Bauraumtemperatur und der Filamentqualität können sich Kavitäten ausformen oder das Bauteil negativ beeinflussende Eigenschaften auftreten [24, 25].

Sterilisation: Aufgrund der Empfindlichkeit von Polymeren gegenüber Hitze, Feuchtigkeit und Strahlung muss ein geeignetes Sterilisationsverfahren angewendet werden. Im Allgemeinen werden Polymere mithilfe von γ -Strahlung, Ethylenoxid oder UV-Strahlung sterilisiert [26].

2.1.2 Anwendungsgebiete

Durch den 3D-Druck ist das Fertigen von Zellen, Blutgefäßen, Gefäßnetzwerken, Knochen, Ohren, Luftröhren und Zahnprothesen einschließlich Kieferknochen und in Zukunft sogar Hornhäuten möglich [27]. Die größten Anwendungsgebiete liegen in der Endoprothetik und der regenerativen Medizin.

Endoprothetik

Um ein gedrucktes Modell in der Endoprothetik zu vervollständigen, muss zu den im vorherigen Kapitel 2.1.1 genannten Schritten, am Anfang die Auswahl des anatomischen Zielbereichs festgelegt werden. Am Ende kann das Implantat eingebaut werden.

Regenerative Medizin Auch in der Herstellung von reproduzierbaren menschlichen Zell- und Gewebetypen mit ausreichender Vaskularisierung für den klinischen Einsatz [28, 29], ist der 3D Druck angekommen. Bereits 1988 fand erstes Bioprinting von Zellen statt [30]. Dr. Klebe schlug ein Verfahren zur Mikropositionierung von Zellen unter Verwendung eines herkömmlichen Tintenstrahldruckers der Universität von Texas vor, um zweidimensionales und dreidimensionales synthetisches Gewebe herzustellen [31]. Auch erfolgreiche Versuche mit funktionalem Gewebe wie einer Niere (2002 [32]), in situ Bioprinting Versuche an Tieren (2012 [33]) und ein gedrucktes Herz (2019 [10,11]) wurden klinisch schon durchgeführt. In der regenerativen Medizin unterteilt sich die Herstellung in drei große Hauptschritte. Das Pre-processing, das Processing und das Post-processing. Im Pre-Processing wird genau wie bei der Vorgehensweise in der Endoprothetik ein Bild aufgenommen, darauf basierend

ein CAD-Modell erstellt und am Ende eine Material- und Druckauswahl getroffen. Im Processing findet dann der eigentliche Druckprozess und die Überwachung statt sowie die Auswahl möglicher Zelltypen. Anschließend werden im Post-processing Zellen im Bioreaktor kultiviert und evaluiert.

3 Einschätzung der Fertigung vor Ort

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Abwägung der Kriterien, die für eine Fertigung vor Ort sprechen. Dem gegenüber werden die negativen Kriterien gestellt, welche eine Lösung außer Haus indizieren.

3.1 Ökonomische Betrachtung

Die Frage, ob die Verwendung von 3D-gedruckten kundenspezifische hergestellten Implantaten kostengünstiger ist als Standardimplantate, hängt von vielen Faktoren wie wiederholter Nutzung des CAD-Grundmodells, Größe des Implantates und Material des Implantates ab. Die Mayo-Klinik war eines der ersten medizinischen Zentren, welche in ein eigenes additives Fertigungscenter investierte. Sie ist eines der führenden Krankenhäuser im 3D-Druck und hat hervorragende Beispiele dafür gegeben, wie es funktionieren kann [34–36]. Gerade in der aktuellen Situation rentiert sich das Fertigungszentrum durch den Verkauf von gedruckten Gesichtsmasken [37].

Druck-Endkosten

Kein Faktor für die langfristige Rentabilität der Herstellungsbedingungen ist kritischer als die Endkosten. Um zu dieser Zahl zu gelangen, müssen alle mit der Herstellung einer bestimmten Anzahl von Bauteilen verbundenen Kosten berechnet und der Anzahl der letztendlich hergestellten Bauteile zugeordnet werden. Die endgültigen Kosten für 3D-gedruckte Komponenten lassen sich in vier Kategorien einteilen: Maschinen-, Material-, Arbeitsaufwand- und Nachbearbeitungskosten. Unter Berücksichtigung der Maschinen-, Lohn- und Materialkosten findet man in der Literatur für ein Bauteil der Größe 35 mm mittels “Fused Deposition Modeling” (FDM) eine Kostenabschätzung (Abbildung 4.7) von ~4,50 € und für Bauteil mit 210 mm werden Kosten von 45 € abgeschätzt (siehe Abb. 4.4). 50 bis 60 % der Kosten sind dabei auf die Maschinenkosten zurückzuführen, 40 bis 50 % auf die Materialkosten. Es ist zu erkennen, dass die Kosten für unterschiedlich große Bauteile durch die fixe Größe der Druckerplattform stark variieren. Der Durchmesser eines Oberarmkopfes liegt bei ca. 45 mm, weshalb die Kostenabschätzung des 35 mm großen Bauteils zutreffender ist. In Abbildung 4.5 ist zu sehen, dass die Kosten mittels Spritzgusses erst ab einer Stückzahl von knapp 6000 Stk. unterhalb der Kosten beim FDM ist. Für CNC-gefräste Bauteile ermittelt eine Kostenabschätzungssoftware für eine vergleichbare Stückzahl von 1000 Stück, die als Grundlage oben genannter Berechnung verwendet wurde, Kosten in Höhe von ~10 € (siehe Abb. 4.6) [17].

Daraus lässt sich schließen, dass der 3D-Druck bei patientenspezifischen Modellen, und Modellen mit niedrigen Stückzahlen wirtschaftlicher ist als die Produktion durch Gieß-

oder Fräsverfahren. Da Kliniken, welche auf den 3D-Druck setzten, damit meistens patientenspezifische Implantate herstellen, ist die Anschaffung einer additiven Fertigungsanlage sinnvoller als die einer anderen Fertigungsanlage.

Druck-Nebenkosten

Schließlich ist es wichtig, Nachbearbeitungs- und Sekundäroperationen in Betracht zu ziehen. Dies schließt alles, was mit den Bauteilen nach dem Drucken passiert ein. Dazu gehört auch die größte Schwäche von AM: die Oberflächenqualität. Viele Teile - insbesondere solche für medizinische Anwendungen - erfordern enge Toleranzen oder glatte Oberflächen um ihre Funktion erfüllen zu können. Bei den losen Toleranzen heutiger Drucker können viele Toleranzen nicht eingehalten werden. Schleifen, Wärmebehandlung und andere sekundäre Arbeitsgänge können erforderlich sein. Das erhöht den Zeit-, Arbeits- und Ausrüstungsaufwand für den gesamten Prozess. In diesem Bereich hebt sich der 3D-Druck nicht von den Standards der CNC-Bearbeitung oder des Spritzgießens ab. Derzeit gibt es keine spezifischen Regeln für die Erstattung von 3D-gedruckten Medizinprodukten. 3D-gedruckte invasive Geräte, mit einer Existenz einer gleichwertigen Alternative, können dem Patienten nicht in Rechnung gestellt werden, müssen aber vom Krankenhaus getragen werden [38]. Da die Erstattung auf Europäischer Ebene nicht geregelt ist, werden sie in der betriebswirtschaftlichen Aufstellung als traditionell hergestellte Medizinprodukte angesehen [38]. Die genannten Folgekosten für die Nachbearbeitung werden nicht erstattet. Das Krankenhaus kann sich also nur die additiv hergestellten Implantate des Patienten bezahlen lassen, für die es keine geeignete Alternative gibt. Dies spricht gegen den teuren Unterhalt eines Fertigungscenters, wenn häufig Operationen durchgeführt werden mit dementsprechenden Alternativen.

Jedoch liegt der besondere Vorteil des AM darin, dass komplexe Oberflächen ohne weitere manuelle Fertigungsschritte und somit Prothesen mit knocheneinwachsender Gitterstruktur an der Knochen-Implantat-Schnittstelle kostengünstig hergestellt werden können. Kliniken mit einem 3D Drucker können die Oberflächen und Strukturen zu Eigenproduktionskosten selbst herstellen ohne teure Aufschläge zahlen zu müssen.

Weiterhin betrachtet werden müssen neben den Anschaffungskosten eines 3D-Druckers, der Kauf von Bildbearbeitungssoftware, Segmentierungssoftware und CAD/CAM-Software. Auch Standardcomputer für Verwaltungsfunktionen und Hochleistungsrechner, sowie hochauflösende Monitore und Abzugs- und Lüftungsanlagen sind als große Einmalposten zu betrachten. Hinzu kommen Fixkosten wie Gehälter für Techniker und Ingenieure, Geräewartungs- und Serviceverträge, Ausbildung der Mitarbeiter und Netzwerke mit hoher Bandbreite für die Dateiübertragung. Diese Kosten treten nicht auf, wenn die Bauteile bei einem Fremdhersteller gekauft werden. Spezialisierte Fremdhersteller haben ein besseres Kosten/Nutzen Verhältnis, da sie sich nur auf den 3D-Druck konzentrieren und die Nebenkosten auf alle Kunden umlagern können.

Kostenstudien

In unterschiedlichen Studien, welche aufgrund von Teilnehmerzahlen unter 20 Patienten nicht als repräsentativ angesehen werden dürfen, wurden die Auswirkung auf Zeit und Kosten unter Verwendung von in der Klinik gedruckten Implantaten zu gekauften Implantaten gegenübergestellt. Die sehr unterschiedlichen Ergebnisse dieser Studien sind in Tabelle 4.1 aufgeführt. Drei Studien in der Kiefer- und Gesichtschirurgie mit einer verkürzten

Operationszeit, kamen zu reduzierten Kosten. Im Gegensatz dazu gibt es zwei weitere Studien in der Kiefer- und Gesichtschirurgie bei denen kein signifikanter Anstieg der Operationszeit mithilfe der 3D-Drucktechnologie festgestellt wurde. Hier trat auch kein Kostenunterschied auf. In zwei weiteren Studien zur Wirbelsäulen- und Schädelchirurgie wurde berichtet, dass der Einsatz von 3D-Drucktechnologie die Kosten erhöhen hatte. Daraus könnte sich schließen lassen, dass der Einsatz von 3D-gedruckten Implantaten und Hilfsmitteln von dem Operationsort abhängt. Für repräsentative Ergebnisse sind hier aber weitere Studien mit höheren Teilnehmerzahlen von Nöten.

In den Studien 4. und 6. wurde im Gegensatz zu den anderen Studien nicht explizit erwähnt, dass die Implantate im eigenen Haus gedruckt wurden. Sie könnten also an externe Unternehmen ausgelagert worden sein. Da sie aber ein gegensätzliches Kostenergebnis aufweisen ist dies in diesem Fall nicht von Relevanz.

Wachstumsmarkt

Seit 2012 führt die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie (DGOOC) ein freiwilliges Register für endoprothetische Eingriffe an der Hüfte und am Knie. In dem Jahresbericht 2019 wurden 300.192 Eingriffe für das Jahr 2018 verzeichnet, mit einem Wachstum von 4,3 % zum Vorjahr [39]. Da die Schulter endoprothetischen Eingriffe in Deutschland anteilig zur Hüft- und Knie Endoprothetik gering ausfallen, sind diese noch nicht im Register aufgenommen, sondern z. Z. im separaten „Schulterund Ellenbogendoprothesenregister“ geführt. Mit 40 teilnehmenden Kliniken gab es im Vergleich zum Knie und zur Hüfte nur 1145 endoprothetische Erstimplantationen mit einem Wachstum von 21,8 %, und 108 Revisionen [28].

Auch die Zahl an Veröffentlichungen beweist, dass additiven Fertigungsanwendungen (AM) in der Medizin und in der Forschung immer größere Bedeutung beigemessen wird. Entnommene Daten von Scopus (Abb. 4.1 und Abb. 4.2) zeigen, dass der Einsatz von AM in der Medizin zunimmt. In diesem Bereich wurden von 2002 bis 2019 insgesamt 1809 Forschungsarbeiten veröffentlicht. Die spezifischen Details der Veröffentlichungen zu Abbildung 4.1 verschiedener Fachzeitschriften zum Thema additive Fertigung in medizinischen Anwendungen sind in Abbildung 4.3 dargestellt. Das Rapid Prototyping Journal weist unter den Top- 5-Journalen die höchsten Veröffentlichungen auf, das Additive Manufacturing Journal ist an zweiter Stelle. Das International Journal of Advanced Manufacturing Technology steht an dritter Stelle, Procedia CIRP an vierter Stelle [40]. Die gebietsbezogene Forschung zum Einsatz der additiven Fertigung in medizinischen Anwendungen ist in Abbildung 4.4 dargestellt. Einen wesentlichen Beitrag leisten in diesem Bereich die Bereiche Technologie und Werkstoffe, die 52 % betragen. Medizin, Zahnmedizin und Biotechnologie umfassen 16 %, Grundlagenwissenschaften und Informatik 19 % und andere Bereiche haben 13 % Anteil an diesem Spezialgebiet. Es zeigt, dass die Bereiche Technologie und Material in dem Bereich der Werkzeuglosen Produktion ein großes Potenzial haben, Formen mit komplexen Geometrien schneller herzustellen [2].

Auch in der regenerativen Medizin wird prognostiziert, dass der globale Markt für Biodruck in diesem Bereich bis 2026 um 4,1 Milliarden Dollar (+19,5 %) [32] wächst.

Ein wirtschaftlicher Aufwärtstrend ist deutlich erkennbar.

Dieser anhaltende Trend kann dazu führen, dass der 3D-Druck in der Zukunft günstiger und effektiver wird. Folgernd werden mehr Implantate mit diesem Verfahren hergestellt, was zu einer erhöhten Nachfrage an passender Technik und sinkenden Kosten führt. Ein früher Einstieg in diese Fertigungsweise kann einen Vorsprung zu anderen Unternehmen und Kliniken sichern. Wenn sich der 3D-Druck Markt ähnlich wie der PC-Markt entwickelt,

werden in der Zukunft anstatt einige große Kliniken fast alle Kliniken einen bis mehrere 3D-Drucker zur Verfügung haben.

3.2 Patientenspezifische Betrachtung

Obwohl häufig verwendet, hat der Begriff „patientenspezifisch“ keine klare Definition. Faktoren wie Materialeigenschaften, Design von orthopädischen Implantaten oder Kraftsteuerung, die auf einen einzelnen Patienten wirkt, kann qualitativ bei der Entscheidung der „patientenspezifischen“ Versorgung aufgenommen werden. Die Außenwahrnehmung von so einem extra angefertigten Implantat ist sehr gut und werbewirksam. In den späten 1980er Jahren zusammen mit einem Paradigmenwechsel vom alten Massenproduktionssystem zum kundenspezifischen Implantatproduktionssystem hat AM einen bedeutenden Platz in der medizinischen Implantat verarbeitenden Industrie erreicht [41–44]. Die patientenspezifische Modellierung (PSM) gewinnt wegen ihres Potenzials, die eines Individuums zu optimierende Behandlung durch Vorhersage der Ergebnisse chirurgischer Eingriffe zu verbessern, mehr Aufmerksamkeit. Es wurde zur Optimierung der präoperativen Planung, von periacetabulären Osteotomien bei Hüftdysplasie [45], in der Vorhersage des Ergebnisses einer Korrekturoperation bei Skoliose [46] und in der knöchernen Rekonstruktion mit einem benutzerdefinierten Implantat nach Resektion eines Beckentumors [47] verwendet. Auch sind Anpassungen eines kundenspezifischen Tumorimplantates nach Tumorresektion möglich [9, 47].

Bei der näheren Betrachtung der Implantationstechnik fällt eine höhere Komplikation bei der richtigen Platzierung auf. Anders als bei der navigationsunterstützten Technik verfügt die PSI-Technik nicht über die intraoperative visuelle Rückmeldung der präoperativen Bilder die Fehler aufdecken kann [48, 49]. Die ungenaue Platzierung eines PSI und der anschließende falsch durchgeführte Eingriff aufgrund der seltenen Umsetzung, kann intraoperativ unerkannt bleiben und zu einer Revision führen. Auch treten spätere Folgeschäden auf, wenn die Patienten-Knochengeometrien außerhalb des Bereichs von Standardimplantaten in Bezug auf Implantat Größen- oder krankheitsspezifische Anforderungen liegen [4].

Durch 3D-Druck können Chirurgen besser mit patientenspezifischen Szenarien vertraut werden, bevor sie diese tatsächlich durchführen. Dieses schlägt sich in einer höheren Patientensicherheit nieder. Auch ein verbesserter Patientendurchsatz durch erhöhtes Training mit AM-Modellen, welches die Betriebsgeschwindigkeit erhöht, und die Revisionsrate verringert, führt wiederum zu einer erhöhten Patientenzufriedenheit und verbessertem Ansehen der Klinik.

3.3 Regulatorische Faktoren

3D-Druckprodukte haben keinen ordnungsgemäßen rechtlichen Status [50], der sie sowohl für implantierbare als auch für nicht implantierbare Geräte definiert. Alle 3D-Druckprodukte werden gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 [1] als Sonderanfertigungen eingestuft. Sie sind wie folgt definiert: „Als Sonderanfertigung gilt jedes Produkt, das speziell nach einer schriftlichen Verordnung einer nach nationalem Recht aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation zugelassenen Person, die unter der Verantwortung dieser Person spezifische Auslegungsmerkmale

aufweist, und zur ausschließlichen Verwendung durch einen bestimmten Patienten bestimmt ist, um dessen individuellen Bedingungen und Bedürfnisse zu erfüllen.“ [1]. Auf diese Weise befreit das MDR maßgeschneiderte Geräte von Konformitätsbewertung und nachfolgende CE-Kennzeichnung [51]. Das liegt an dem Umstand, dass unter dieser Klasse früher Orthopädische Einlagen, Zahnimplantate oder Krücken gefertigt wurden.

Anders verhält es sich bei serienmäßig hergestellten Produkten, „die angepasst werden müssen, um die spezifischen Anforderungen eines jeden professionellen Anwenders erfüllen zu können. Auch Produkte, die in Massenproduktion hergestellt werden oder durch industrielle Fertigungsverfahren nach den schriftlichen Anweisungen einer autorisierten Person hergestellt werden, gelten nicht als Sonderanfertigungen“ [30]. Die Verordnung sieht außerdem vor: „Produkte, bei denen es sich nicht um Sonderanfertigungen oder Prüfprodukte handelt und die als konform mit den Anforderungen dieser Verordnung gelten, tragen die CE-Konformitätskennzeichnung.“ [52].

Dies bedeutet, dass diese Medizinprodukte keine CE-Kennzeichnung aufweisen müssen, wenn sie als patientenspezifische Modelle gefertigt werden, aber eine CE-Kennzeichnung tragen müssen sobald sie in Masse hergestellt werden.

Benutzerdefinierte resorbierbare Implantate erfordern einen anderen Ansatz, der wie folgt definiert ist: „jedes Produkt, einschließlich solcher, die teilweise oder vollständig absorbiert werden, dass dazu bestimmt sind: (i) vollständig in den menschlichen Körper eingeführt zu werden, oder (ii) eine Epitheloberfläche oder die Oberfläche des Auges durch einen klinischen Eingriff zu ersetzen und nach dem Eingriff an Ort und Stelle zu verbleiben. Jedes Produkt, das dazu bestimmt ist, durch einen klinischen Eingriff teilweise in den menschlichen Körper eingeführt zu werden, und das dazu bestimmt ist, nach dem Eingriff für mindestens 30 Tage an Ort und Stelle zu verbleiben, gilt ebenfalls als implantierbar.“ [53] Kundenspezifische resorbierbare implantierbare Geräte benötigen eine CE-Kennzeichnung, um Sicherheit und Markteinführung zu gewährleisten. Der aktuellen Fassung des Verordnungsentwurfs fehlt jedoch eine gewisse Tiefe, die für den sicheren Einsatz der 3D-Drucktechnologie und damit für die zunehmende Beliebtheit in der Medizin unerlässlich ist.

Kliniken welche keine Zulassung für CE-Kennzeichnung ihres Implantates haben, und keine Abteilung, welche sich mit den Regularien der MDR beschäftigt, sollten sich also auf den Druck von personalisierten nicht resorbierbaren Implantaten beschränken. Externe 3D-Druck Dienstleister haben aufgrund ihrer Spezialisierung eher eine CE-Kennzeichnung und eine MDR Abteilung.

Produkthaftung

Die Produkthaftung ist ein sehr umfangreiches Themengebiet und würde den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen. Aus diesem Grund wird nur oberflächlich auf die unterschiedlichen Szenarien eingegangen. Die Haupt-Haftungsträger sind:

- die CAD-Datei und/oder der Produktdesigner
- Materiallieferanten
- Softwareanbieter/Hersteller
- Druckerhersteller
- Druckerzeugnishersteller

Produktdesigner können für „unangemessen gefährliche“ Konstruktionsfehler und wirtschaftlich realisierbare alternative Designmöglichkeiten haften. Da es sich hier aber nicht

um das fertige Gerät oder Medikament handelt, sondern eine CAD-Datei, sind Nachbearbeitungsschritte für zum Beispiel das Entfernen von Druckresten oder Wärmebehandlungen zum Entfernen von Restspannungen zu verfassen [54]. Designer Haften nicht als Hersteller, sondern nach allgemeinem Zivilrecht [38].

Materiallieferanten Ein Problem, das in den FDA-Leitlinien von 2017 genannt wird, betrifft beispielsweise wiederverwendete Druckmaterialien wie Pulver. In den FDA-Leitlinien wird empfohlen, dass Druckunternehmen Kontrollen für den Prozentsatz der in jedem Druck zugelassenen recycelten Pulver durchführen.

Softwareanbieter Die FDA verwendet in ihrem FDA-Leitfaden 2017 mehrere Seiten mit detaillierten Überlegungen, um die ordnungsgemäße Integration von Software und Druckern sicherzustellen.

Druckerzeugnishersteller Das FDA-Leitliniendokument 2017 schließt die Anwendung des Point-of-Care-Druck ausdrücklich aus. Darüber hinaus wird die Rechtsprechung in diesem Bereich nicht weiterentwickelt, sodass die Frage unklar ist, ob das Unternehmen, das das Erzeugnis druckt, als Hersteller oder sogar als Händler eingestuft wird. Nach [38] ist die Druckerei der Hersteller eines fertigen Produktes und haftet voll als Produzent.

Allgemein wird der „in den Verkehr Bringer“ in MDR Artikel 6 als haftende Person eingestuft. Um die Produzentenhaftung zu umgehen kann diese durch eine 3D-Druckerei auf den Dienstleister abgewälzt werden. Die Designer und einbauende Ärzte haften nur nach dem allgemeinen Zivilrecht.

Datenschutz

Die Daten des Patienten, und dazu zählen 3D-CAD Modelle, müssen von dem Krankenhaus nach der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) und der Personal Data Protection Directive PDPD geschützt werden. Wenn der komplette Prozess von der Aufnahme des Bildes, über die Erstellung des Implantates bis zu dem Einbau im Krankenhaus stattfindet, ist dieses im Gegensatz zu fremden Dienstleistern leichter zu bewerkstelligen.

3.4 Klinische Betrachtung

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen bei der Auswahl von Druckern gehören: Geschwindigkeit, Materialauswahl, Auflösung, autonome Operationen, Benutzerfreundlichkeit, Verlässlichkeit, Wiederholbarkeit, Multi-Material-Fähigkeit und Erzeugnis Größe. Ist der Zeitaufwand zu hoch, rentiert sich die Nutzung des Druckers nicht mehr, da zu wenig Implantate gedruckt werden können. Einige 3D-Drucker können Stunden anstatt Minuten benötigen. Auch die Materialbeschränkungen begrenzen die Auswahl an 3D-Druckmaterialien und behindern dadurch eine breitere Anwendung. Wenn das Modell in eine sterile Umgebung wie den Operationssaal gebracht wird, muss es aus einem sterilisierbaren Material wie Metall, Nylon oder PEEK bestehen. Diese Bandbreite an Anforderungen für unterschiedliche medizinische Anwendungen (aufgeführt in Tabelle 4.2) erfordert unterschiedliche Druckertypen und Materialien. Wenn die Klinik Dentalimplantate drucken möchte benötigt sie einen Drucker mit Materialeinspritzung. Sollen dazu noch medizinische Instrumente kommen, muss ein weiterer Material-Extrusion Drucker angeschafft werden. Sollen nun auch noch Metallimplantate und Gitterstrukturen bewerk-

stelligt werden können, ist ein weiterer Drucker mit dem Pulverbett-Verfahren nötig. Dazu müssen für unterschiedliche Anwendungen Filamente vorgehalten werden.

Die genaue Wärme- und chemische Natur des Sterilisationsprozesses beeinflusst weiterhin die spezifische Materialauswahl. Druckgröße der vorgesehenen Objekte schränken die Anwendungen ein, da Drucker, die größere Drucke erstellen können, teurer sind und weniger Optionen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann das Drucken größerer Objekte viel Zeit in Anspruch nehmen, was für klinische Fälle mit zeitlichen Einschränkungen nicht akzeptabel wäre. Die mechanischen Eigenschaften des endgültigen Druckobjekts können aufgrund unterschiedlicher Druckausrichtung inkonsistent sein.

Weiterhin konnte mit Hilfe von operationsangepassten Instrumenten in einer Studie [55] eine signifikante Reduzierung der Operationsdauer bei dem Einsatz von Knie-Endoprothesen im Vergleich mit konventionellen Instrumenten (58 gegenüber 76 Minuten) festgestellt werden. Präoperativ hergestellte Instrumente führen zu kürzeren Operationsdauern und dieses führt zu Leistungssteigerungen der Klinik.

In jedem der sechs in Kapitel 2.1.1 beschriebenen Schritte können Fehler auftreten, wobei der akkumulierte Fehler noch bedeutender ist [19]. Dieser Fehler wird wahrscheinlich aufgrund besserer Kommunikation bei einem Fertigungscenter vor Ort minimiert. Auch besteht die Annahme, dass aufgrund von einem effektiveren Austausch schneller zu einem Ergebnis gekommen wird.

Anschließend sollten Gefahren betrachtet werden. Pulvermaterialien haben spezielle Anforderungen an die Materialhandhabung. Sie können giftige Dämpfe ausstoßen oder im Extremfall sogar explodieren [56].

Geeignete Fachkräfte und Räumlichkeiten für den 3D-Druck müssen zur Verfügung gestellt werden. Die Fachkräfte sollten grundlegende Kenntnisse in der Bildaufnahme, Grundkenntnisse in Anatomie, Physiologie und Pathologie des Menschen sowie gutes Verständnis der CAD-Software und Verständnis der 3D-Druckhardware haben. Zu Ihrem Aufgabenbereich gehört nicht nur die Replikation der menschlichen Anatomie, sondern auch das Entwerfen und Modifizieren von medizinischen Werkzeugen wie chirurgischen Führungen oder patientenspezifischen Implantaten mit erweiterten Funktionen. Auch grundlegende Wartungsarbeiten, Reinigung und Materialkenntnisse müssen vorausgesetzt werden.

Im Gegensatz zu externen Dienstleistern lässt sich im Haus die eigene moderne Hardware für die Bildgebung nutzen. Eventuelle Mehrkosten fallen so nicht an.

Der Schutz des geistigen Eigentums lässt sich zusätzlich im Haus besser bewerkstelligen, da CAD-Dateien und Material Zusammensetzungen nicht herausgegeben werden müssen. Die relevantesten Vor- und Nachteile sind folgend noch einmal in Tabelle 3.1 zusammengefasst.

Vorteile	Nachteile
Möglicherweise schneller	Platz für die Geräte
Möglicherweise billiger	Software Fachkräfte
	Anwendungsfachkräfte
	Wartungsfachkräfte
Experimente und Innovationen	Spezielle Einrichtung zum Post-processing
Multidisziplinäre Teamkommunikation	Sterilisationsmöglichkeiten
Verkauf von Dienstleistungen an andere medizinische Einrichtungen	Einige Aufträge müssen Outsourced werden
Schutz des geistigen Eigentums	Anschaffung von Maschinen und Materialien
Leichterer Datenschutz	Höheres finanzielles Risiko
	Geringere Auswahl an Drucken
	Geringere Auswahl an Materialien
	Komplette Produkthaftung
	FDA Zulassung für alle Prozessschritte
	Volle Haftung als Hersteller

Tabelle 3.1: Vor- und Nachteile vom 3D-Druck im Krankenhaus

4 Diskussion

Nach obigen Betrachtungen kann zu dem Schluss gekommen werden, dass ein mittelständiges Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab ca. 50 Mio. Euro, zu denen einige Kliniken in Deutschland zählen (siehe Abbildung 4.8), in die Herstellung von 3D-gedruckten Prothesen investieren können. Sie bieten die Möglichkeit, individualisierte Prothesen ohne zusätzlichen Kostenaufwand im Vergleich zu großen Serien zu fertigen, da ohne das Auswechseln von Werkzeugen oder anderen Zwischenschritten Bauteile eingeschoben oder verändert werden können. Ebenfalls können komplexe Oberflächen und Geometrien leicht hergestellt werden. Da diese zukunftssträchtige Technologie noch in ihren Kinderschuhen steckt, sollte man früh in Maschinen und Know-how investieren, um später am Markt bei zukünftigen Prothesen konkurrenzfähig zu sein.

Die betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte sprechen je nach Anwendung dafür oder dagegen. Aufgrund der Kostenabschätzung erweisen sich 3D-gedruckte Prothesen mit komplizierten Oberflächen im Gegensatz zu CNC gefertigten Prothesen nicht als kostenintensiver. Die Investitionskosten von ca. 150.000 Euro sind kleiner als 5 % und das Unternehmen müsste somit nicht alle Mittel in die 3D-gefertigten Prothesen investieren, sondern weiterhin auf konventionelle Prothesenherstellung zurückgreifen.

Obwohl die potenzielle klinische Leistung von 3D-gedruckten kundenspezifischen Implantaten aufgrund ihrer Eigenschaften rekonstruktive Herausforderungen anzugehen, hervorragend ist, sollten die Grenzen eines eigenen Druckzentrums beachtet werden. Zu den zu beachtenden Punkten gehören die hohen Anschaffungskosten, die Vorlaufzeit, welche für die Konstruktion und Herstellung erforderlich sind. Mit Ausnahme der Bildaufnahme kann das Krankenhaus durch das Auslagern des 3D-Druckdienstes an spezialisierte Unternehmen das anfängliche finanzielle Risiko, technische Mängel und betriebliche Herausforderungen umgehen. Die Kosten der anfänglichen, in der Klinik gedruckten Implantate können höher sein als zugekaufte Implantate [57]. Schließlich bleiben noch die regulatorischen Überlegungen und Haftungen ein Punkt, welcher für Krankenhäuser eine Herausforderung darstellt. Ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften und die Notwendigkeit neue Strategien zur Finanzierung und Ressourcenallokation zu entwickeln. Fehlende Richtlinien für den Druck von personalisierten Implantaten. Regulatorische Unsicherheit in der MDR und komplizierte Regulierungsverfahren. Abschließend erhöhte Kostenfaktoren aufgrund vom Post-processing, welches weitere Ressourcen fordert, sowie Maschinen Anschaffung und Vorhaltung weisen auf eine unrentable Fertigung von Medizinprodukten innerhalb von kleineren Kliniken hin. Größere Kliniken können aufgrund der Möglichkeit von Innovationssteigerungen und unabhängigen Experimenten davon profitieren.

Erst wenn ein optimaler Workflow und sämtliche Ressourcen vorhanden sind, besteht das Potenzial, langfristig mit kundenspezifischen Implantaten die Kosten durch weniger Revisionsoperationen aufgrund Implantat bedingter Fehler zu senken [57]. Ein weiterer Vorteil liegt dann im Integrieren der unterschiedlichen Fachrichtungen in den Planungsprozess von der 3D-Bilddatenverarbeitung bis zur komplexen kundenspezifischen Implantat Herstellung.

Auch ein teilweises Outsourcing ist möglich. Beispielsweise kann es in komplexen Fällen des Kiefer- und Gesichtsbereichs, in denen die Chirurgen häufig eine Vielzahl von chirurgischen

Strategien sehen möchten, sinnvoll sein, die Entwurfs- und Segmentierungsschritte intern durchzuführen und den endgültigen Druck an einen externen Anbieter auszulagern.

Eine gewinnbringende Alternative, welche viele Vorteile beider Seiten vereint, ist ein enger Zusammenschluss eines Krankenhauses mit einem 3D-Druck Unternehmen. Dort können Know-how, und Firmenfläche geteilt werden. Das Unternehmen Lima, ein Metall 3D-Druck Orthopädie Implantat Hersteller, ist 2019 mit dem Hospital for Special Surgery in New York, einer Orthopädie Spezialklinik, eine Kooperation eingegangen. Sie haben eine Anlage in unmittelbarer Nähe des Krankenhauses aufgebaut, sodass bei Bedarf komplexe Implantate am Point-of-Care produziert werden können.

Stryker hat im selben Jahr ein Projekt mit mehreren Organisationen in Australien namens "Just in time - Implantate,, aufgebaut. Dort können On-Demand - patientenspezifische Implantate für die Patienten nach Knochentumorentfernung hergestellt werden.

Literaturverzeichnis

- [1] Publications Office. „MDR2017“. In: ().
- [2] Fraunhofer Institut. *Fraunhofer-Forscher entwickeln 3D-Druckverfahren für passgenaue Knochenimplantate*. 2018. URL: <https://www.3d-grenzenlos.de/magazin/3d-druckverfahren/fraunhofer-ist-3d-druck-passgenauer-knochenimplantaten-27464593>.
- [3] L. C. Hieu u. a. „Medical rapid prototyping applications and methods“. In: *Assembly Automation* 25.4 (2005), S. 284–292. ISSN: 0144-5154. DOI: 10.1108/01445150510626415.
- [4] F. Rengier u. a. „3D printing based on imaging data: review of medical applications“. In: *International journal of computer assisted radiology and surgery* 5.4 (2010), S. 335–341. DOI: 10.1007/s11548-010-0476-x.
- [5] Jayanthi Parthasarathy. „3D modeling, custom implants and its future perspectives in craniofacial surgery“. In: *Annals of maxillofacial surgery* 4.1 (2014), S. 9–18. ISSN: 2231-0746. DOI: 10.4103/2231-0746.133065.
- [6] Hongbin Fan u. a. „Implantation of customized 3-D printed titanium prosthesis in limb salvage surgery: a case series and review of the literature“. In: *World journal of surgical oncology* 13 (2015), S. 308. DOI: 10.1186/s12957-015-0723-2.
- [7] Nicolas Martelli u. a. „Advantages and disadvantages of 3-dimensional printing in surgery: A systematic review“. In: *Surgery* 159.6 (2016), S. 1485–1500. DOI: 10.1016/j.surg.2015.12.017.
- [8] Vincent Y. Ng u. a. „Improved accuracy of alignment with patient-specific positioning guides compared with manual instrumentation in TKA“. In: *Clinical orthopaedics and related research* 470.1 (2012), S. 99–107. DOI: 10.1007/s11999-011-1996-6.
- [9] K. C. Wong u. a. „Use of a patient-specific CAD/CAM surgical jig in extremity bone tumor resection and custom prosthetic reconstruction“. In: *Computer aided surgery : official journal of the International Society for Computer Aided Surgery* 17.6 (2012), S. 284–293. DOI: 10.3109/10929088.2012.725771.
- [10] Junichi Miyake u. a. „Distal radius osteotomy with volar locking plates based on computer simulation“. In: *Clinical orthopaedics and related research* 469.6 (2011), S. 1766–1773. DOI: 10.1007/s11999-010-1748-z.
- [11] Yukari Takeyasu u. a. „Preoperative, computer simulation-based, three-dimensional corrective osteotomy for cubitus varus deformity with use of a custom-designed surgical device“. In: *The Journal of bone and joint surgery. American volume* 95.22 (2013), e173. DOI: 10.2106/JBJS.L.01622.
- [12] Leonard Buller u. a. „The use of patient-specific instrumentation improves the accuracy of acetabular component placement“. In: *The Journal of arthroplasty* 28.4 (2013), S. 631–636. DOI: 10.1016/j.arth.2012.12.001.

- [13] Takehito Hananouchi u. a. „Tailor-made Surgical Guide Reduces Incidence of Outliers of Cup Placement“. In: *Clinical orthopaedics and related research* 468.4 (2010), S. 1088–1095. DOI: 10.1007/s11999-009-0994-4.
- [14] Ian Gibson, David W. Rosen und Brent Stucker, Hrsg. *Additive Manufacturing Technologies*. Boston, MA: Springer US, 2010. ISBN: 978-1-4419-1119-3. DOI: 10.1007/978-1-4419-1120-9.
- [15] S. P. Krishnan u. a. „A review of rapid prototyped surgical guides for patient-specific total knee replacement“. In: *The Journal of bone and joint surgery. British volume* 94.11 (2012), S. 1457–1461. DOI: 10.1302/0301-620X.94B11.29350.
- [16] Vineet Kumar, Lalit Kumar und Abid Haleem. „Selection of Rapid Prototyping Technology Using an ANP Based Approach“. In: *IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering* 13.04 (2016), S. 71–78. ISSN: 2320334X. DOI: 10.9790/1684-13040647178.
- [17] *3D printed heart used to test life-saving drugs*. URL: https://english.tau.ac.il/news/bayer_heart (besucht am 05.01.2021).
- [18] Wei-Yong Wu u. a. „Preoperative Plan with 3D Printing in Internal and External Fixation for Complex Tibial Plateau Fractures“. In: *Orthopaedic surgery* 11.4 (2019), S. 560–568. DOI: 10.1111/os.12466.
- [19] Eero Huottilainen u. a. „Inaccuracies in additive manufactured medical skull models caused by the DICOM to STL conversion process“. In: *Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery* 42.5 (2014), e259–65. DOI: 10.1016/j.jcms.2013.10.001.
- [20] Andreas A. Giannopoulos und Todd Pietila. „Post-processing of DICOM Images“. In: *3D Printing in Medicine*. Hrsg. von Frank J. Rybicki und Gerald T. Grant. Cham: Springer International Publishing, 2017, S. 23–34. ISBN: 978-3-319-61922-4. DOI: 10.1007/978-3-319-61924-8{\textunderscore}3.
- [21] Dimitris Mitsouras u. a. „Medical 3D Printing for the Radiologist“. In: *Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc* 35.7 (2015), S. 1965–1988. DOI: 10.1148/rg.2015140320.
- [22] Frank J. Rybicki und Gerald T. Grant. *3D Printing in Medicine*. Cham: Springer International Publishing, 2017. ISBN: 978-3-319-61922-4. DOI: 10.1007/978-3-319-61924-8.
- [23] Jairo Chimento, M. Jason Highsmith und Nathan Crane. „3D printed tooling for thermoforming of medical devices“. In: *Rapid Prototyping Journal* 17.5 (2011), S. 387–392. ISSN: 1355-2546. DOI: 10.1108/13552541111156513.
- [24] Moayyad Alssabbagh u. a. „Evaluation of 3D printing materials for fabrication of a novel multi-functional 3D thyroid phantom for medical dosimetry and image quality“. In: *Radiation Physics and Chemistry* 135 (2017), S. 106–112. ISSN: 0969806X. DOI: 10.1016/j.radphyschem.2017.02.009.
- [25] Mark H. Michalski und Joseph S. Ross. „The shape of things to come: 3D printing in medicine“. In: *JAMA* 312.21 (2014), S. 2213–2214. DOI: 10.1001/jama.2014.9542.
- [26] George Z. Cheng u. a. „Three-dimensional Printing and 3D Slicer: Powerful Tools in Understanding and Treating Structural Lung Disease“. In: *Chest* 149.5 (2016), S. 1136–1142. DOI: 10.1016/j.chest.2016.03.001.

- [27] Carl Schubert, Mark C. van Langeveld und Larry A. Donoso. „Innovations in 3D printing: a 3D overview from optics to organs“. In: *The British journal of ophthalmology* 98.2 (2014), S. 159–161. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2013-304446.
- [28] *German shoulder and elbow arthroplasty*. 2016. URL: https://www.swissrdl.unibe.ch/registries/german_shoulders_and_elbow_arthroplasty/index_eng.html.
- [29] DGOOC. *Staatliches Implantateregister. Orthopäden und Unfallchirurgen für mehr Expertise, mehr Daten und mehr Patientensicherheit*. Hrsg. von DGOOC. 2019. URL: <https://dgooc.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-zum-dkou/1043-staatliches-implantateregister-orthopaeden-und-unfallchirurgen-fuer-mehr-expertise-mehr-daten-und-mehr-patientensicherheit> (besucht am 05.01.2021).
- [30] European Parliament and of the Council. *Regulation (EU) 2017/745: MDR*. 2017.
- [31] R. KLEBE. „Cytoscribing: A method for micropositioning cells and the construction of two- and three-dimensional synthetic tissues“. In: *Experimental Cell Research* 179.2 (1988), S. 362–373. ISSN: 00144827. DOI: 10.1016/0014-4827(88)90275-3.
- [32] *3D-Biodruck: Menschliche Organe aus dem 3D-Drucker?* URL: <https://www.3dnatives.com/de/featured-biodruck-180520171/> (besucht am 05.01.2021).
- [33] European Parliament and of the Council. *Regulation (EU) 2017/745: MDR*. 2017.
- [34] Justin Ryan u. a. „3D printing for congenital heart disease: a single site’s initial three-year experience“. In: *3D printing in medicine* 4.1 (2018), S. 10. DOI: 10.1186/s41205-018-0033-8.
- [35] Matthew W. Tetreault u. a. „Excellent two-year survivorship of 3D-printed metaphyseal cones in revision total knee arthroplasty“. In: *The bone & joint journal* 102-B.6_Supple_A (2020), S. 107–115. DOI: 10.1302/0301-620X.102B6.BJJ-2019-1544.R1.
- [36] Jane S. Matsumoto u. a. „Three-dimensional Physical Modeling: Applications and Experience at Mayo Clinic“. In: *Radiographics : a review publication of the Radiological Society of North America, Inc* 35.7 (2015), S. 1989–2006. DOI: 10.1148/rg.2015140260.
- [37] Maggie Overfelt. *How 3-D printing is helping the US fight medical equipment shortages and the coronavirus pandemic*. Hrsg. von CNBC. 2021. URL: <https://www.cnbc.com/2020/04/17/how-3-d-printing-is-helping-the-us-fight-the-coronavirus-pandemic.html> (besucht am 05.01.2020).
- [38] Vinck, I., Vijverman, A., Vollebregt, E., Broeckx, N., Wouters, K., Piët, M., Bacic, N., Vlayen, J., Thiry. *Responsible use of high-risk medical devices: the example of 3D printed medical devices*. 2018. URL: https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_297_impression_3D_Report_1.pdf.
- [39] DGOOC. *Staatliches Implantateregister: Orthopäden und Unfallchirurgen für mehr Expertise, mehr Daten und mehr Patientensicherheit*. Hrsg. von DGOOC. 2019. URL: <https://dgooc.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen-zum-dkou/1043-staatliches-implantateregister-orthopaeden-und-unfallchirurgen-fuer-mehr-expertise-mehr-daten-und-mehr-patientensicherheit>.
- [40] Anne-Wil Harzing. *Publish or Perish*. URL: <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>.

- [41] Matthew Chin Heng Chua und Chee-Kong Chui. „Optimization of Patient-Specific Design of Medical Implants for Manufacturing“. In: *Procedia CIRP* 40 (2016), S. 402–406. ISSN: 22128271. DOI: 10.1016/j.procir.2016.01.078.
- [42] Mohd. Javaid und Abid Haleem. „Additive manufacturing applications in medical cases: A literature based review“. In: *Alexandria Journal of Medicine* 54.4 (2018), S. 411–422. ISSN: 2090-5068. DOI: 10.1016/j.ajme.2017.09.003.
- [43] Simona Mazzoni u. a. „Computer-aided design and computer-aided manufacturing cutting guides and customized titanium plates are useful in upper maxilla waferless repositioning“. In: *Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons* 73.4 (2015), S. 701–707. DOI: 10.1016/j.joms.2014.10.028.
- [44] Jukka Tuomi u. a. „A novel classification and online platform for planning and documentation of medical applications of additive manufacturing“. In: *Surgical innovation* 21.6 (2014), S. 553–559. DOI: 10.1177/1553350614524838.
- [45] Robert S. Armiger u. a. „Three-dimensional mechanical evaluation of joint contact pressure in 12 periacetabular osteotomy patients with 10-year follow-up“. In: *Acta orthopaedica* 80.2 (2009), S. 155–161. DOI: 10.3109/17453670902947390.
- [46] Yoann Lafon u. a. „Intraoperative three-dimensional correction during rod rotation technique“. In: *Spine* 34.5 (2009), S. 512–519. DOI: 10.1097/BRS.0b013e31819413ec.
- [47] K. C. Wong u. a. „One-step reconstruction with a 3D-printed, biomechanically evaluated custom implant after complex pelvic tumor resection“. In: *Computer aided surgery : official journal of the International Society for Computer Aided Surgery* 20.1 (2015), S. 14–23. DOI: 10.3109/10929088.2015.1076039.
- [48] Justin A. M. J. van Leeuwen u. a. „Comparison of planned and achieved implant position in total knee arthroplasty with patient-specific positioning guides“. In: *Acta orthopaedica* 86.2 (2015), S. 201–207. DOI: 10.3109/17453674.2014.985154.
- [49] Kwok-Chuen Wong u. a. „Patient-specific instrument can achieve same accuracy with less resection time than navigation assistance in periacetabular pelvic tumor surgery: a cadaveric study“. In: *International journal of computer assisted radiology and surgery* 11.2 (2016), S. 307–316. DOI: 10.1007/s11548-015-1250-x.
- [50] Anthony P. Trace u. a. „Radiology’s Emerging Role in 3-D Printing Applications in Health Care“. In: *Journal of the American College of Radiology : JACR* 13.7 (2016), 856–862.e4. DOI: 10.1016/j.jacr.2016.03.025.
- [51] Israel Valverde u. a. „Three-dimensional printed models for surgical planning of complex congenital heart defects: an international multicentre study“. In: *European journal of cardio-thoracic surgery : official journal of the European Association for Cardio-thoracic Surgery* 52.6 (2017), S. 1139–1148. DOI: 10.1093/ejcts/ezx208.
- [52] European Parliament and of the Council. *Regulation (EU) 2017/745: MDR*. 2017.
- [53] European Parliament and of the Council. *Regulation (EU) 2017/745: MDR*. 2017.
- [54] Food and Drug Administration. *Technical Considerations for Additive Manufactured Medical Devices: Guidance for Industry and Food and Drug Administration Staff*. 2017. URL: <https://www.fda.gov/files/medical%20devices/published/Technical-Considerations-for-Additive-Manufactured-Medical-Devices---Guidance-for-Industry-and-Food-and-Drug-Administration-Staff.pdf>.

- [55] IRM VINCK, AN VIJVERMAN, ERIK VOLLEBREGT, NILS BROECKX, KARLIEN WOUTERS, MARIEL PIËT, NATALIJA BACIC, JOAN VLAYEN, NANCY. *RESPONSIBLE USE OF HIGH-RISK MEDICAL DEVICES: THE EXAMPLE OF 3D PRINTED MEDICAL DEVICES: KCE REPORT 297*. Hrsg. von HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT. URL: https://kce.fgov.be/sites/default/files/atoms/files/KCE_297_impression_3D_Report_1.pdf.
- [56] U.S. Department of Labor. *Occupational Safety and Health Administration*. URL: <https://www.osha.gov/news/newsreleases/region1/05202014>.
- [57] Kwok Chuen Wong. „3D-printed patient-specific applications in orthopedics“. In: *Orthopedic research and reviews* 8 (2016), S. 57–66. DOI: 10.2147/ORR.S99614.
- [58] *Scopus: Suchbegriff: clinic AND 3d W/15 printing OR additive W/15 manufacturing*. 2021. URL: <https://www.scopus.com/> (besucht am 05.01.2020).
- [59] *Scopus: Suchbegriff: medical AND applications AND of AND additive AND manufacturing*. 2021. URL: <https://www.scopus.com/> (besucht am 05.01.2020).
- [60] N. Hopkinson und P. Dicknes. „Analysis of rapid manufacturing—using layer manufacturing processes for production“. In: *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science* 217.1 (2003), S. 31–39. ISSN: 0954-4062. DOI: 10.1243/095440603762554596.
- [61] Dejan Lukić, Mijodrag Milosevic, Stevo Borojevic, u.a. „MANUFACTURING COST ESTIMATION IN THE CONCEPTUAL PROCESS PLANNING“. In: *Machine Design* 2016.8 (2016), S. 83–90. URL: https://www.researchgate.net/publication/316239503_MANUFACTURING_COST_ESTIMATION_IN_THE_CONCEPTUAL_PROCESS_PLANNING?enrichId=rgreq-58852183b102c16e79413bb05003ed96-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMxNjIzOTUwMztBUzo0ODQ3NjAzMzEwMDE4NTZAMTQ5MjU4NzI3NzcwNw%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf.
- [62] A & S - aktuell. *Ranking der 20 umsatzstärksten Klinik-Unternehmen in Deutschland im Jahr 2012*. Hrsg. von Statista. 2012. URL: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/433220/umfrage/ranking-der-umsatzstaerksten-klinik-unternehmen-in-deutschland/> (besucht am 05.01.2021).
- [63] P. Tack und L. Annemans. „Preliminary Cost-Effectiveness Assessment of 3D Printed Anatomic Models for Congenital Heart Diseases“. In: *Value in Health* 19.7 (2016), A692. ISSN: 10983015. DOI: 10.1016/j.jval.2016.09.1982.
- [64] Carolyn R. Rogers-Vizena u. a. „Cost-Benefit Analysis of Three-Dimensional Craniofacial Models for Midfacial Distraction: A Pilot Study“. In: *The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association* 54.5 (2017), S. 612–617. DOI: 10.1597/15-281.
- [65] Mingyuan Yang u. a. „Application of 3D rapid prototyping technology in posterior corrective surgery for Lenke 1 adolescent idiopathic scoliosis patients“. In: *Medicine* 94.8 (2015), e582. DOI: 10.1097/MD.0000000000000582.
- [66] Bernd Lethaus u. a. „Interval cranioplasty with patient-specific implants and autogenous bone grafts—success and cost analysis“. In: *Journal of cranio-maxillo-facial surgery : official publication of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery* 42.8 (2014), S. 1948–1951. DOI: 10.1016/j.jcms.2014.08.006.
- [67] A. Baj, A. R. Bolzoni und A. B. Gianni. „Virtual Planning and Patient-Specific Implants in Mandibular Reconstructionsurgery: A Micro-Costing Analysis“. In: *Value in Health* 19.7 (2016), A723. ISSN: 10983015. DOI: 10.1016/j.jval.2016.09.2156.

-
- [68] Cory M. Resnick u. a. „Is There a Difference in Cost Between Standard and Virtual Surgical Planning for Orthognathic Surgery?“ In: *Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons* 74.9 (2016), S. 1827–1833. DOI: 10.1016/j.joms.2016.03.035.
- [69] Luis Romero u. a. „New Design for Rapid Prototyping of Digital Master Casts for Multiple Dental Implant Restorations“. In: *PloS one* 10.12 (2015), e0145253. DOI: 10.1371/journal.pone.0145253.
- [70] Eitan Prisman u. a. „Value of preoperative mandibular plating in reconstruction of the mandible“. In: *Head & neck* 36.6 (2014), S. 828–833. DOI: 10.1002/hed.23382.
- [71] Chee Kai Chua, Chee How Wong und Wai Yee Yeong. *Standards, Quality Control, and Measurement Sciences in 3D Printing and Additive Manufacturing*. San Diego: Elsevier Science, 2017. ISBN: 9780128134894. URL: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/gbv/detail.action?docID=4871409>.
- [72] Eric MacDonald und Ryan Wicker. „Multiprocess 3D printing for increasing component functionality“. In: *Science (New York, N.Y.)* 353.6307 (2016). DOI: 10.1126/science.aaf2093.
- [73] Mika Salmi u. a. „Effect of build orientation in 3D printing production for material extrusion, material jetting, binder jetting, sheet object lamination, vat photopolymerisation, and powder bed fusion“. In: *International Journal of Collaborative Enterprise* 5.3/4 (2016), S. 218. ISSN: 1740-2085. DOI: 10.1504/IJCENT.2016.082334.
- [74] Yi Zhang u. a. „Additive Manufacturing of Metallic Materials: A Review“. In: *Journal of Materials Engineering and Performance* 27.1 (2018), S. 1–13. ISSN: 1059-9495. DOI: 10.1007/s11665-017-2747-y.

A. Bilder

Abbildung 4.1: Veröffentlichungen im Bereich: Additive Fertigung und Kliniken [58]

Abbildung 4.2: Veröffentlichungen im Bereich: Medizinische Anwendung und additive Fertigung [59]

Abbildung 4.3: Medizinische Anwendungen von Additive Manufacturing: Die fünf wichtigsten Zeitschriften, in denen Dokumente veröffentlicht wurden [58]

Abbildung 4.4: Gebiets bezogene Forschung zum Einsatz der additiven Fertigung in medizinischen Anwendungen [58]

Abbildung 4.5: Kostenvergleich eines Hebels mittels verschiedener Produktionsverfahren [60]

Cost estimation values (given in €/parts)

Q (parts/year)	Manufacturing process			
	Var 1	Var 2	Var 3	Var 4
10	18.87	487.93	567.13	710.16
50	12.53	174.21	195.22	210.75
100	11.42	54.54	62.45	77.19
400	10.72	19.52	20.31	24.40
1.000	10.47	10.98	11.85	13.71
10.000	10.24	6.49	6.62	7.23
100.000	10.00	5.90	5.87	6.37

Abbildung 4.6: Kostenabschätzung für CNC-gefräste Bauteile [61]

Detailed cost breakdown for fused deposition modelling

	Part name	
	Lever	Cover
Number per platform	75	4
Platform build time (h)	67.27	31.40
Production rate per hour (h^{-1})	1.11	0.13
Hours per year in operation (h)	7884	7884
Production volume total per year	8790	1004
<i>Machine costs</i>		
Machine and ancillary equipment (euro)	101 280	101 280
Equipment depreciation cost per year (euro)	12 660	12 660
Machine maintenance cost per year (euro)	10 560	10 560
Total machine cost per year (euro)	23 220	23 220
Machine cost per part (euro)	2.64	23.12
<i>Labour costs</i>		
Machine operator cost per hour (euro)	5.30	5.30
Set-up time to control machine (min)	10	10
Post-processing time per build (min)	60	5
Labour cost per build (euro)	6.18	1.32
Labour cost per part (euro)	0.08	0.33
<i>Material costs</i>		
Material per part (kg)	0.0035	0.04
Support material per part (kg)	0.0016	0.027
Build material cost per kg (euro)	400.00	400.00
Support material cost per kg (euro)	216.00	216.00
Material cost per part (euro)	1.75	21.83
Total cost per part (euro)	4.47	45.28

Abbildung 4.7: Kostenabschätzung für Fused Deposition Modelling (FDM) [60]

Abbildung 4.8: Ranking der 20 umsatzstärksten Klinik-Unternehmen in Deutschland im Jahr 2012 [62]

B. Tabellen

Studie	Operationsort	Zweck des 3D Drucks	Komplikationen	Operationszeit	Aufenthalt	Kosten
1. [63]	Herz	Operationsplanung	Reduziert	-	-	Reduziert o. Erhöht
2. [64]	Kiefer und Gesicht	Operationsplanung	Gleich	Gleich	-	Gleich o. Erhöht
3. [65]	Wirbelsäule	Operationsplanung	Gleich	Reduziert	Gleich	Erhöht
4. [66]	Kranial	PS	Reduziert	Gleich	Reduziert	Erhöht
5. [67]	Kiefer und Gesicht	PS	-	Reduziert	Reduziert	Reduziert
6. [68]	Kiefer und Gesicht	PS	-	Reduziert	-	Reduziert
7. [69]	Dental	Operationsplanung	-	Reduziert	-	Reduziert
8. [70]	Kiefer und Gesicht	Operationsplanung	-	Gleich	-	Gleich

Tabelle 4.1: Studienübersicht zur Kostengegenüberstellung von selbst gefertigten zu gekauften Implantaten [55]

Additives Herstellungsverfahren	Prozessbeschreibung	Technologien	Werkstoffe	Medizinischer Gebrauch	Vorteile	Nachteile
Vat photo- polymerisation	Bei der Vat photopolymerisation werden Paletten aus flüssigem Photopolymerharz verwendet, um Modelle Schicht für Schicht aufzubauen.	Stereolith- ografie (SLA) Digitale Lichtverarbeitung (DLP)	Photo- polymerharz	Knochen, Dentalmodelle, Zahnimplantate, Führungen, Hörgeräte	Hohe Auflösung und Genauigkeit Komplexe Teile glatte Finish Flexible Druckein- richtung	Mangelnde Festigkeit und Haltbarkeit Wird nach dem Druck noch durch UV-Licht beeinflusst Nicht für den schweren Gebrauch
Material- einspritzung	Durch das Strahlen von Material werden Objekte in einem ähnlichen Prozess wie bei zweidimensionalen Tintenstrahldruckern erzeugt. Das Material wird im kontinuierlichen oder Drop-on-Demand-Verfahren (DOD) auf die Bauplattform gesprüht.	Mehrstrahl- Modellie- rung (MJM)	Kunststoffe, Polymere: Polypropy- len, HDPE, PS, PMMA, PC, ABS, HIPS, EDP	Medizinische Modelle, Den- talmodelle, Dentalim- plantate, Schablonen	Hohe Genauigkeit, Geringe Materi- alverschwendung, Mehrere Material- teile und Farben in einem Arbeitsgang	Erforderliches Unter- stützungsmaterial, Begrenzte Materia- lien: nur Polymere und Wachse werden unterstützt
Binder jetting	Beim Binder-Strahlen werden zwei Materialien verwendet: pulverförmige Materialien und Bindemittel. Bindemittel liegen üblicherweise in flüssiger Form und Baustoffe in Pulverform vor. Der Druckkopf bewegt sich horizontal entlang der x- und y-Achse der Maschine und lagert abwechselnd Baumaterial- und Klebstoffschichten ab.	Pulverbett und Tinten- strahlkopf 3DDruck (PDIH) 3D-Druck auf Gipsbasis (PP)	Rostfreier Stahl Polymere: ABS, PA, PC Keramik: Glas	Farbmodelle insbesondere Farbcodie- rung der Anatomie	Farbpalette Mehrere Mate- rialien werden unterstützt Schnell Unterschiedliche Bindemittel- Pulver Kombinationen für verschiede- ne mechanische Eigenschaften	Nicht immer für Struk- turteile geeignet Die Reinigung des 3- D Druckergebnisses be- nötigt Zeit und erhöht die Dauer des Verfah- rens.

Tabelle 4.2: Prozesse und Informationen der verwendeten Materialien im 3D Druck adaptiert und zusammengestellt aus [71–74]

Additives Herstellungsverfahren	Prozessbeschreibung	Technologien	Werkstoffe	Medizinischer Gebrauch	Vorteile	Nachteile
Material- Extrusion	Das Fuse Deposition Model (FDM) ist ein gängiges Materialextrusionsverfahren. Das Material wird durch eine Düse gesaugt, dort erwärmt und anschließend schichtweise abgeschieden. Die Düse kann sich horizontal bewegen und die Plattform bewegt sich nach jeder neuen Schicht vertikal auf und ab.	Modellierung der Schmelzabscheidung (FDM) Herstellung von Schmelzfilamenten (FFF)	Kunststoffe, Polymere: ABS, Nylon, PC, AB	Medizinische Instrumente und Geräte, Rapid Prototyping Exoskelett	Kosten günstiges Verfahren Weit verbreitet ABS-Kunststoff gestützt: gute strukturelle Eigenschaften und leicht zugänglich	Abhängigkeit der Qualität vom Düsenradius: größere Düse führt zu weniger Qualität Geringe Genauigkeit und Abhängigkeit von der Düsendicke Niedrige Geschwindigkeit Zur Qualitätssteigerung erforderlicher Kontaktdruck
Pulverbett- Fusion	Das Pulverbett-schmelzverfahren umfasst die folgenden gängigen Druckverfahren: direktes Metalllasersintern (DMLS), Elektronenstrahlschmelzen (EBM), selektives thermisches Sintern (SHS), selektives Laserschmelzen (SLM) und selektives Lasersintern (SLS).	Selektives Lasersintern (SLS) Direktes MetallLasersintern (DMLS) Selektives Wärmesintern (SHS) Selektives Laserschmelzen (SLM) Elektronenstrahl Schmelzen (EBM)	Pulverförmige Werkstoffe. Gängige Metalle und Polymere sind: SHS: Nylon DMLS, SLS, SLM: rostfreier Stahl, Titan, Aluminium, Kobalt-Chrom, Stahl EBM: Titan, Kobalt-Chrom, rostfreier Stahl, Aluminium und Kupfer	Modelle, die ein Gitter benötigen, medizinische Geräte wie Implantate und Fixierungen	Kostengünstig Kleine Technologie: Maschine im Büroformat Große Auswahl an Materialoptionen	Niedrige Geschwindigkeit; fehlende strukturelle Eigenschaften der Materialien Begrenzte Größen Abhängigkeit von der Pulverkorngröße

Prozesse und Informationen der verwendeten Materialien im 3D Druck adaptiert und zusammengestellt aus [71–74]

Additives Herstellungsverfahren	Prozessbeschreibung	Technologien	Werkstoffe	Medizinischer Gebrauch	Vorteile	Nachteile
Schicht Lamination	Bogenlaminierungsprozesse umfassen die additive Ultraschallherstellung (UAM) und die Laminatherstellung (LOM). Bei der Herstellung von Ultraschalladditiven werden Metallplatten oder Bänder verwendet, die durch Ultraschallschweißen miteinander verbunden werden.	Laminierte Objektfertigung (LOM) Ultraschall- Konsolidie- rung (UC)	Papier, Kunststoff und Bleche	Orthopädische Modellierung von Knocheno- berflächen	Geschwindigkeit Kostengünstig Leichte Handhabung des Materials	Abhängigkeit von Papier oder Kunststoff Notwendigkeit der Nachbearbei- tung Begrenzte Mate- rialpalette
Direkte Energieab- scheidung	Directed Energy Deposition (DED) umfasst viele Begriffe: Laserunterstützte Gitterformung, gerichtete Lichterzeugung, direkte Metallabscheidung, 3DLaserplattierung ist ein komplexeres Druckverfahren, das häufig zum Reparieren oder Aufbringen vorhandener Materialien verwendet wird Fügen Sie andere Materialkomponenten hinzu.	Laser Metall- abscheidung (LMD)	Metalle: Kobalt- Chrom, Titan	Limitiert. Häufig verwendet, um bestehende Teile zu reparieren und sehr große Teile zu bauen.	Hohe Kontrolle der Korn- struktur Hohe Qualität in Abhängig- keit von der Geschwindigkeit Hohe Genauigkeit abhängig von der Genauig- keit Schnell gebaut mit schneller Materialabscheidung Vollständig dichte Teile; kei- ne Abstützungen erforder- lich Bestes Verfahren für die Re- paratur von Teilen	Begrenzte Aus- wahl an Materia- lien; Schlechte Ober- flächenqualität; Das Drahtverfah- ren ist weniger genau

Prozesse und Informationen der verwendeten Materialien im 3D Druck adaptiert und zusammengestellt aus [71–74]